

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Изменения, охватившие социальную и экономическую сферы страны и регионов, обусловили переоценку роли ребенка и критериев его социальной зрелости в общей структуре образовательного процесса.

Формирование положительного отношения к правовым требованиям и на основе этого становление правовых убеждений, готовности действовать в соответствии с общественно принятыми нормами поведения – наиболее правильный способ формирования правовой культуры старших дошкольников.

Методическое решение вопросов воспитания правовой культуры у подрастающего поколения требует новой идеологической составляющей и в подготовке будущих педагогов.

В связи с этим актуально мнение о необходимости начала формирования элементов правовых позиций в дошкольном возрасте. Дошкольный период сензитивен для первоначального становления элементов культурно-ценностных ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций и механизмов социальной адаптации в обществе. Кроме того, дошкольное детство связано элементарной правовой самоидентификацией и осознанием себя в окружающем мире. У дошкольников отмечается повышенная впечатлительность, поэтичность восприятия мира, способность эмоционально воспринимать предметы и явления, образность мысли.

Анализ источников по проблеме формирования правовой культуры у подрастающего поколения показал, что большинство исследователей рассматривают данный элемент как важнейшее личностное качество.

Несмотря на глубину исследования отдельных компонентов проблемы, имеющиеся теоретические подходы не раскрывают в полной мере элементы практической работы, обеспечивающие подготовку педагогов к формированию культуры поведения воспитанников в дошкольном периоде в соответствии с правовыми нормами.

В настоящее время остро ощущаются противоречия между: потенциальной способностью каждого ребенка демонстрировать оценочные действия по отношению к действиям и поступкам и невооруженностью его представления и умениями их осуществления.

Готовя студентов специальности «Дошкольное образование» педагогического факультета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова к реализации в

практической деятельности технологий правового воспитания, ориентируют их на следующие положения:

1. Круг интересов республики Беларусь устанавливает ценностные ориентиры образовательного процесса, реализуемые через систему задач, объединенных идеей приобщения детей к общемировым правовым ценностям. Последние и определяют мотивы поступка ребенка и его мысли и высказывания по отношению к своей Родине и действиям других людей. Любое действие ребенка должно характеризоваться ценностным значением, ведущим аспектом которого выступают именно правовые поведенческие ценности. В работе педагогов дошкольных учреждений, даже тех, кто целенаправленно формирует у детей понятия детей о правовых нормах, не в полной мере отражается развитие способностей детей к совершению определенных оценочных действий (дел, поступков, высказываний, реплик и т. д.). Структурными составляющими правовой культуры как части личности ребенка должны стать когнитивная, мотивационная и поведенческая.

2. Приобщение ребенка к правовым ценностям должно включать следующие слагаемые – система образовательной работы в дошкольном учреждении; готовность педагогов к построению практической деятельности на основе концепции деятельностного подхода и идеей гуманизма; культурологическое просвещение родителей. Необходима система работы, которая бы позволяла, во-первых, избегать правового фетишизма, использовать метод положительного примера и предлагать ребенку ситуацию выбора в рамках выполнения определенных заданий. Во-вторых, привлекать родителей к выявлению и формированию мотивов, побуждающих ребенка осмысливать свои дела и поступки с точки зрения добра или зла, хорошего или плохого, положив в основу критерии и нормы поведения.

3. Воспитание у ребенка правовой культуры предполагает определенные этапы в работе педагогов. Во-первых, необходимо сформировать у ребенка определенную сумму знаний и представлений о правах ребенка. Во-вторых, сформировать мотивационную сферу к совершению действий правового содержания. В-третьих, сформировать опыт отношений, соответствующих содержанию понятия «права человека». Стратегическими принципами работы педагогов дошкольного звена будут выступать принцип ориентации на реализацию ценностного отношения, принцип приоритетности регионального культурного наследия, принцип единства когнитивного, эмоционально-чувственного и поведенческого в воспитании будущего гражданина.

«Учебная программа дошкольного образования» включающая образовательную область «Ребенок и общество» акцентирует внимание педагогов на целевых ориентирах образовательной работы, в частности – формирование культуры поведения и элементов правовой грамотности; предлагает содержание, формы, методы и средства организации диалога с воспитанниками; приводит перспективный тематический план организации разных видов деятельности детей разных возрастных периодов (Национальный образовательный портал, научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь <https://adu.by/ru>).

Одним из средств подготовки студентов к реализации правового воспитания в учреждениях дошкольного образования является образовательный комплекс «Я и другие», который дает возможность ребенку познакомиться с такой предметной областью, как «Я и люди вокруг», закрепить сведения о себе, своих увлечениях, гендерной принадлежности, других людях, их поступках, уметь оценивать свое настроение, свои и чужие поступки, правильно употреблять этикетные слова, выражать различные чувства и эмоции [1].

В содержании комплекса представлены различные формы труда, смыслом которого является формирование категорий добра и зла, высоких нравственных ценностей, преобразование сознания детей в идеалы, имевшие место в истории родной страны.

Главное в содержании комплекса – это системный подход к формированию гражданской позиции дошкольника, создание условий для самосознания и самовоспитания. Немаловажно поспособствовать детям в овладении социальным навыком вхождения в общественную сферу; сформировать персональный опыт жизнедеятельности.

Комплекс предполагает формирование правовых чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли Витебской области в культуре и истории Беларуси. Принимается во внимание, то, что главным обстоятельством формирования личности детей считается присутствие привлекательных типов детской деятельности, обеспечение возможности без помощи других продемонстрировать инициативу и креативный подход. Методы общения направлены на положение ребенка, внимательное отношение к его чувствам.

Научно-теоретический и методический раздел ориентирует педагогов на формирование конструктивных умений и их реализацию при разработке сценариев праздников и родительских собраний, организации проектно-исследовательской и творческой деятельности детей, учебных пособий и рекомендаций в сфере правового воспитания с методологическим обоснованием способов формирования правовых ценностей подрастающего поколения.

Основы правового воспитания закрепляются также в процессе разнообразных видов практик, которые будущие педагоги проходят в учреждениях дошкольного образования: учебно-ознакомительная практика 1-го года обучения, учебная педагогическая практика на втором курсе, производственная практика на третьем и четвертом году обучения. Данная система практик позволяет будущим педагогам изучить практическую составляющую патриотического воспитания с детьми.

Внимание акцентируется на включении в различные виды деятельности детей игрового компонента правовой направленности, решении проблемных ситуаций, в том числе вымышленных, использовании проблемно-поискового метода.

Особое значение в процессе формирования профессиональной культуры будущего педагога дошкольного звена придается личностному компоненту, который рассматривается как совокупность личностных качеств и способностей, Я-концепции, и ценностных ориентаций.

В соответствии с этим целевым ориентиром взаимодействия преподавателя и студента становится акцентуализация личностных и духовных качеств гуманистической направленности.

Формирование нравственных качеств будущих педагогов предопределяет характер профессиональных отношений и поведения в целом. Важно подготовить студентов к организации образовательной среды, в которой знания связаны с позицией гражданского долга, личные интересы неотделимы от общественных, а процесс личностной и групповой деятельности проходит через определенные оценочные действия.

Данные компетенции студенты педагогического факультета приобретают при систематическом освоении цикла психолого-педагогических дисциплин, теории и методики ознакомления дошкольников с социальной действительностью, разнообразных методик.

Литература

1. Амасович Н.В., Лауткина С.В. Я и другие. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2019. 64 с.